

CERTIFICATE

◆◆◆ THIS CERTIFICATE IS PROUDLY PRESENTED TO ◆◆◆

O'ZBEKISTONDA TA'LIM-TARBIYA JARAYONIGA INNOVATSION
YONDASHUVLAR.MUAMMO VA YECHIMLAR MAVZUSIDA RESPUBLIKA
ILMIY ONLINE KONFERENSIYASIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Сафар АЛЛАЁРОВ

**ИЖОДИЙ ЯНГИЛИК ЯРАТИШ ҲИССИ ИНТЕЛЛЕКТЛАРИ ИЛГОР ЗАМОН
НАФАСИГА МОС АВЛОД Сафар АЛЛАЁРОВЗИММАСИГА АЛОҲИДА МАСЪУЛИЯТ
ЮКЛАЙДИ**

**NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN
TAQDIRLANADI**

2022/NOYABR

